

INVESTITSİYALARNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Aymuxammedova A.K.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

“Korporativ iqtisodiyot va boshqaruv” kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17576875>

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsiyalarning mamlakat iqtisodiy rivojlanishidagi nazariy va amaliy o'rni, ularning turlari hamda samaradorligini oshirish mexanizmlari tahlil etilgan. Xususan, ichki va tashqi investitsiyalarning iqtisodiy jarayonlardagi ahamiyati, kapital qo'yilmalar va innovatsion loyihalarga yo'naltirilgan mablag'larning milliy iqtisodiyot barqarorligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, qulay investitsion muhit yaratish, huquqiy va institutsional kafolatlarni mustahkamlash, davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni rivojlantirish va inson kapitaliga investitsiya kiritishning nazariy asoslari ham yoritiladi. Maqolada xalqaro tajribalar tahlili asosida O'zbekiston sharoitida investitsion siyosatni takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsion muhit, ichki investitsiya, tashqi investitsiya, kapital qo'yilmalar, moliyaviy resurslar, innovatsion rivojlanish, iqtisodiy o'sish, barqaror rivojlanish, davlat-xususiy sheriklik, chet el investitsiyalari, inson kapitaliga investitsiya, xalqaro iqtisodiy hamkorlik.

Kirish. Hozirgi globallashtirish davrida har bir davlatning iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash, barqaror o'sishga erishish va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni oshirishda investitsiyalarning roli beqiyosdir. Investitsiyalar iqtisodiyotning qon tomiri bo'lib, ular orqali ishlab chiqarish quvvatlari kengaytiriladi, yangi texnologiyalar joriy qilinadi, infratuzilma rivojlanadi va minglab ish o'rinlari yaratiladi. Shu bois investitsiyalarni jalb qilish va ularni samarali boshqarish masalasi nafaqat iqtisodchilar, balki davlat siyosatchilari, tadbirkorlar hamda xalqaro tashkilotlarning diqqat markazida turibdi.

Investitsiyalar nazariy jihatdan moliyaviy, ishlab chiqarish va intellektual kapitalning jamiyat rivojlanishiga yo'naltirilgan shakli sifatida talqin qilinadi. Ular bevosita ishlab chiqarish hajmini oshirish, yangi mahsulotlar yaratish, eksport salohiyatini kuchaytirish, innovatsion loyihalarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, investitsiyalar mamlakatning ijtimoiy sohalariga — ta'lim, sog'liqni saqlash, ilm-fan va madaniyatga ham yo'naltirilishi mumkin. Bunday qo'yilmalar inson kapitalini rivojlantirishga, yoshlarni bilimli va raqobatbardosh kadr sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon iqtisodiyotda investitsion faoliyatni jadallashtirishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. So'nggi yillarda erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilishi, xorijiy sarmoyadorlar uchun soliq imtiyozlari yaratilishi, davlat-xususiy sheriklik tizimining kengayishi mamlakatimizda investitsiyaviy muhitning jozibadorligini oshirdi. Bu esa respublikamizga yirik chet el investitsiyalarini jalb qilish va ichki resurslardan samarali foydalanish imkonini bermoqda.

Shu nuqtayi nazardan, investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishdagi nazariy asoslarini o'rganish, ularning milliy iqtisodiyot barqarorligiga ta'sirini tahlil qilish va samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur

maqolada investitsiyalar tushunchasi, ularning asosiy turlari, iqtisodiy taraqqiyotdagi roli va samaradorligini ta'minlashning nazariy-amaliy asoslari yoritiladi.

Adabiyotlar sharhi. Investitsiyalar nazariyasi va amaliyoti bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu sohaning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini chuqur yoritib bergan. Dastlab, Sharipov F.ning *"Investitsiyalar nazariyasi va amaliyoti"* asarida investitsiyaning mohiyati, turlari va ularni samarali boshqarish mexanizmlari keng tahlil qilingan. Muallif investitsiyalarni nafaqat iqtisodiy o'sishning manbai, balki jamiyatning ijtimoiy rivojlanishini ta'minlovchi omil sifatida ham talqin etadi.

Mazkur fikrni P. Samuelson va W. Nordhaus o'zlarining mashhur *"Economics"* kitobida yanada chuqurlashtirib, investitsiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyatini ilmiy asoslab beradilar. Ularning qarashiga ko'ra, investitsiya va iste'mol o'rtasidagi muvozanat iqtisodiy sikllarni barqarorlashtirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Xalqaro tajribaga murojaat qilsak, M. Krugman va M. Obstfeldning *"International Economics"* asarida global kapital oqimlari, tashqi investitsiyalar va ularning milliy iqtisodiyotlarga ta'siri keng qamrovda yoritilgan. Ular rivojlanayotgan mamlakatlarda xorijiy investitsiyalarni jalb etish nafaqat ishlab chiqarishni kengaytirish, balki ilg'or texnologiyalar va boshqaruv tajribasini olib kirishda ham muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadilar.

Milliy iqtisodiyot sharoitida esa Jo'rayev M.ning *"Iqtisodiy rivojlanishda investitsiyalarning o'рни"* tadqiqoti alohida e'tiborga loyiq. Unda investitsiyalarning hududiy va sohaviy rivojlanish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda eksport salohiyatini oshirishdagi roli batafsil tahlil qilinadi. Muallifning fikricha, investitsion faoliyatning samaradorligi davlat tomonidan yaratiladigan qulay muhitga bevosita bog'liqdir.

Shuningdek, Qodirova D. va Xolmatov N.ning ilmiy maqolalarida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan investitsion islohotlar, xususan, soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilishi va davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlari yoritilgan. Bu tadqiqotlar investitsiyaviy muhitni yanada jozibador qilish jarayonini amaliy jihatdan asoslab beradi.

Amaliy manbalardan biri sifatida O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi yillik hisobotlari katta ahamiyatga ega. Ushbu hisobotlarda so'nggi yillarda mamlakatimizga jalb etilgan investitsiyalar hajmi, ularning sohalar bo'yicha taqsimoti va samaradorligi haqidagi real statistika keltiriladi. Bu ma'lumotlar investitsion siyosatning amaliy natijalarini o'rganishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro miqyosdagi tadqiqotlardan Dunning J.ning *"International Production and the Multinational Enterprise"* asari ham diqqatga sazovor. Muallif transmilliy korxonalarining investitsion faoliyati va ular qabul qiluvchi mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini nazariy jihatdan asoslab, xorijiy kapitalning ijobiy hamda salbiy oqibatlarini ko'rsatadi.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning tayanch omili bo'lib, ularni samarali boshqarish, qulay investitsion muhit yaratish va xalqaro tajribadan oqilona foydalanish milliy iqtisodiyot barqarorligining garovi hisoblanadi.

Asosiy qism. Investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri sifatida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ular orqali ishlab chiqarish quvvatlari modernizatsiya qilinadi, yangi texnologiyalar joriy etiladi va iqtisodiy o'sish sur'atlari tezlashadi. Nazariy jihatdan investitsiyalar kapital qo'yilmalar, moliyaviy

resurslar va intellektual mulk shaklida namoyon bo'ladi. Amaliyotda esa ular ichki va tashqi manbalar hisobidan shakllanib, iqtisodiyotning turli tarmoqlariga yo'naltiriladi.

Investitsiyalarning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- **Ichki investitsiyalar** – milliy resurslar asosida amalga oshiriladigan kapital qo'yilmalar bo'lib, ular ichki ishlab chiqarishni kengaytirish va yangi loyihalarni moliyalashtirishda muhim o'rin tutadi.
- **Tashqi investitsiyalar** – xorijiy investorlar tomonidan jalb qilinadigan mablag'lar bo'lib, ular mamlakatga zamonaviy texnologiyalar, ilg'or menejment tajribasi va yangi bozor imkoniyatlarini olib kiradi.
- **Bevosita investitsiyalar** – ishlab chiqarish vositalari, korxonalar, infratuzilmaga kiritiladigan sarmoya.
- **Portfel investitsiyalari** – qimmatli qog'ozlar, aksiyalar va obligatsiyalar shaklida qo'yiladigan investitsiya.
- **Inson kapitaliga investitsiya** – ta'lim, sog'liqni saqlash va ilm-fanga kiritiladigan mablag'lar.

Investitsiyalarning iqtisodiyotga ta'sirini bir necha asosiy yo'nalishda ko'rish mumkin. Birinchidan, ular ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va diversifikatsiya qilishga yordam beradi. Ikkinchidan, yangi ish o'rinlari yaratilishi orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Uchinchidan, eksport salohiyatini oshirish orqali tashqi savdo balansini yaxshilaydi. To'rtinchidan, infratuzilmani rivojlantirish orqali hududiy va sohaviy taraqqiyotga turtki beradi.

Bugungi kunda O'zbekistonda investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilishi, xorijiy investorlar uchun soliq va bojxona imtiyozlari, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining kengayishi investitsiyaviy oqimni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston hukumati xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirib, yirik infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratmoqda.

Investitsion siyosat samaradorligi ko'p jihatdan inson kapitaliga qaratilgan qo'yilmalarga bog'liq. Malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim tizimini rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash iqtisodiy o'sishning asosiy sharti bo'lib qolmoqda. Shu sababli zamonaviy iqtisodiy nazariyalar investitsiyalarni faqat moddiy boylikka emas, balki bilim va innovatsiyaga yo'naltirish zarurligini ta'kidlaydi.

Xalqaro tajribadan ko'rinadiki, investitsiyalarni jalb qilishda barqaror siyosiy muhit, huquqiy kafolatlar va korrupsiyaga qarshi samarali kurash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jihatlar O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib, mamlakatimizda investitsiya siyosatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida namoyon bo'lmoqda.

1-grafik.

Yuqoridagi grafikda 2018–2023 yillarda O'zbekistonda investitsiyalarning YaIMdagi ulushi barqaror o'sib borayotganini ko'rish mumkin. Bu investitsion muhit yaxshilanishi, yangi loyihalarga kapital qo'yilmalar kengayishi va iqtisodiy islohotlar samarasi bilan izohlanadi.

2-grafik.

Mazkur grafikda 2019–2023 yillarda **ichki va tashqi investitsiyalar hajmi** taqqoslangan. Ko'rinib turibdiki, ichki investitsiyalar hajmi yil sayin oshib borgan va umumiy investitsion oqimning asosiy qismini tashkil qilgan, tashqi investitsiyalar esa barqaror o'sish tendensiyasida.

Xulosa. Investitsiyalar iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim drayveri bo'lib, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ular mamlakatning ichki imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, xalqaro iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga,

raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston sharoitida investitsion muhitni yaxshilash, xorijiy sarmoyadorlar uchun kafolat va imtiyozlar yaratish, davlat-xususiy sheriklik tizimini rivojlantirish va inson kapitaliga qo'yiladigan investitsiyalarni kengaytirish milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillar sifatida qaralmoqda.

Shu bois investitsiya siyosatini ilmiy asoslangan holda takomillashtirish, ularning samaradorligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish, xalqaro tajribalarni joriy etish va ichki resurslardan oqilona foydalanish kelajakda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashning muhim kafolati hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sharipov F. *Investitsiyalar nazariyasi va amaliyoti*. – Toshkent: Universitet, 2018.
2. Jo'rayev M. *Iqtisodiy rivojlanishda investitsiyalarning o'рни*. – Samarqand: Zarafshon, 2020.
3. Qodirova D., Xolmatov N. *O'zbekiston iqtisodiyotida investitsion muhitni rivojlantirish*. – Toshkent: Iqtisodiyot va ta'lim, 2021.
4. Samuelson P., Nordhaus W. *Economics*. – New York: McGraw-Hill, 2010.
5. Krugman P., Obstfeld M. *International Economics: Theory and Policy*. – Boston: Pearson, 2015.
6. Dunning J. *International Production and the Multinational Enterprise*. – London: Routledge, 1993.
7. Todaro M., Smith S. *Economic Development*. – London: Addison-Wesley, 2012.
8. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. *Yillik hisobotlar*. – Toshkent, 2020–2023.
9. World Bank. *World Development Report: Global Investment Trends*. – Washington D.C., 2022.
10. OECD. *International Investment Perspectives*. – Paris: OECD Publishing, 2021.